

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 2 – FEBRERO 1998

**Las notificaciones en la ejecución
hipotecaria**

**La instrucción en el procedimiento
ante el Jurado**

Ley de Asistencia Jurídica del Estado

La reforma del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: luces y sombras

SUMARIO: I. Introducción.—II. Los nuevos apartados 3 y 4 del artículo 240 LOPJ. El incidente de nulidad de actuaciones como medio de rescisión de sentencias firmes. 1. Ambito de aplicación del incidente de nulidad de actuaciones. A) Defectos de forma causantes de indefensión y que no pudieron ser denunciados antes de recaer la resolución que puso fin al proceso. B) Incongruencia del fallo. 2. Partes. Legitimación. Postulación y defensa. 3. Competencia. 4. Plazo. 5. Procedimiento. A) iniciación. B) Admisión. C) Suspensión. D) Alegaciones y prueba. E) Decisión. F) Recursos. 6. Valoración global.—III. El nuevo inciso «o a instancia de parte» del apartado 2 del artículo 240 LOPJ.

I — Introducción

En el Boletín Oficial del Estado núm. 291, de 5 de diciembre de 1997, se publicó la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que entró en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final única, al día siguiente de su publicación. La Ley modifica determinados preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativos al estatuto de los Jueces y Magistrados de carrera, pero, aparte de ello y en lo que ahora interesa, su artículo primero modifica el artículo 240 LOPJ. Para mayor comodidad del lector, reproduzco el texto del artículo primero de la Ley Orgánica 5/1997:

«Se modifica el apartado 2 del artículo 240 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y se añaden al mismo los apartados 3 y 4 en los siguientes términos:

2. Sin perjuicio de ello, el Juez o Tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído sentencia definitiva o resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.

3. No se admitirá el incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente,

quienes sean parte legítima podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma, que hubieran causado indefensión o en la incongruencia del fallo, siempre que los primeros no haya sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que éstas no sean susceptibles de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida.

Será competente para conocer de este incidente el mismo Juzgado o Tribunal que dictó la sentencia o resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de veinte días, desde la notificación de la sentencia o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último supuesto, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la sentencia o resolución. El Juzgado o Tribunal inadmitirá a trámite cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones.

4. Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se refiere el apartado 3 de este artículo, no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad, y se dará traslado de dicho escrito, junto con copia de los documentos que se acompañen, en su caso, para acreditar el vicio

o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, que en el plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que acompañarán los documentos que estimen pertinentes.»

Además, la disposición transitoria primera de la Ley establece:

«Lo dispuesto por el artículo primero de esta Ley será también de aplicación a los procesos que hubiesen finalizado por resolución o sentencia irrecurrible dentro del mes anterior a la promulgación de la presente Ley. En tales casos, el plazo para solicitar la nulidad, establecido en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se contará a partir del día siguiente a dicha promulgación.»

Dos son las novedades que se han introducido en el artículo 240 LOPJ. En primer lugar, la introducción en el apartado 2 del inciso «o a instancia de parte». En segundo lugar, la aprobación de los apartados 3 y 4. Cada una de esas novedades merece examen separado. Lo haré en orden inverso al enunciado.

II — Los nuevos apartados 3 y 4 del artículo 240 LOPJ. El incidente de nulidad de actuaciones como medio de rescisión de sentencias firmes

Sobre la accidentada historia de la interpretación y aplicación del artículo 240 LOPJ, los motivos que condujeron a considerar necesario establecer un cauce para hacer valer las situaciones de indefensión que no pudieron ser denunciadas antes de la firmeza de la sentencia o resolución que puso fin al proceso y sobre las propuestas que al respecto habían sido formuladas escribí hace unos meses un trabajo en esta misma revista (vid. «Un pequeño gran problema: indefensión y sentencia firme», *Tribunales de Justicia*, 1997/5, págs. 513-523). Allí me hacía eco de la existencia del Proyecto de Ley en el que se pretendía introducir un incidente de nulidad de actuaciones como medio de rescisión de resoluciones judiciales firmes dictadas en procesos en los que se hubiera causado al justiciable una indefensión que éste no hubiera tenido oportunidad de denunciar con anterioridad a la firmeza de la sentencia. Mi parecer sobre la conveniencia y aun necesidad de establecer un cauce semejante era entonces

y sigue siendo hoy favorable, a diferencia de lo que sostiene otro sector de opinión, en el que se encuentra Ignacio BORRAJO INIESTA (vid. «El empecinamiento en la nulidad de actuaciones», *Tribunales de Justicia*, 1998/1). Siendo ese parecer favorable, creo, sin embargo, que el resultado final de la redacción de los nuevos apartados 3 y 4 del artículo 240 LOPJ ha empeorado en su paso por el Parlamento en comparación con el texto del Proyecto de Ley. Parece ser que ello es debido a que varias enmiendas aprobadas en el Senado que mejoraban técnicamente el texto del artículo no fueron aprobadas posteriormente en el Congreso de los Diputados por falta de la mayoría suficiente, por lo que el texto finalmente aprobado fue el que había sido inicialmente aprobado por el Congreso y remitido al Senado.

Antes de analizar el nuevo artículo 240. 3 y 4 LOPJ, creo que merece la pena hacer alguna precisión acerca de las diferentes valoraciones globales que el mismo merece. Creo no equivocarme si digo que existe prácticamente unanimidad sobre la conveniencia de crear alguna vía procesal que permita a los tribunales ordinarios remediar las situaciones de indefensión después de sentencia firme. Sobre este aspecto no he detectado en estos años divergencia alguna por parte de nadie. Que el recurso de amparo constitucional sea la única vía posible para poner remedio a estas situaciones presenta un cúmulo de inconvenientes respecto de los cuales hay consenso. La divergencia se centra en cuál debería ser esa vía procesal e incluso, una vez elegida ésta, en sus características concretas. El disenso, por tanto, no está en el qué sino en el cómo. Siendo esto así, creo que es motivo para felicitarse el que el qué se haya conseguido. Aun con defectos —que, sin duda, como a continuación se verá, los tienen—, la aprobación de los apartados 3 y 4 LOPJ supone un avance respecto de la situación existente, aunque sólo sea por el tiempo necesario para poner remedio a las situaciones de indefensión. Por ejemplo, una persona que, pese a haber comparecido como parte apelada en un recurso de apelación, era tenida por incomparecida en dicho recurso porque su escrito de personación se había extraviado —supuesto, por desgracia, demasiado frecuente— y veía cómo el recurso de apelación era estimado, y no podía recurrir en casación porque la sentencia no era susceptible de casación, hasta ahora lo que tenía que hacer era presentar un recurso de amparo ante

el Tribunal Constitucional y, contando con que hubiera cumplido todos los requisitos procesales del mismo, esperar unos tres años a que el Tribunal Constitucional lo estimara. Con el nuevo incidente de nulidad de actuaciones, sin embargo, es obvio que el remedio a situaciones de patente indefensión puede obtenerse en cuestión de días o de pocas semanas. Sólo por este motivo, y sin perjuicio de los numerosos detalles susceptibles de crítica, la introducción de este incidente de nulidad de actuaciones merece valoración positiva. Dicho esto, pasemos a un examen más detallado de la nueva regulación.

1. Ambito de aplicación del incidente de nulidad de actuaciones

El ámbito de aplicación del nuevo incidente de nulidad de actuaciones lo delimita el artículo 240.3 LOPJ en los siguientes términos: «la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma, que hubieran causado indefensión o en la incongruencia del fallo, siempre que los primeros no haya sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que éstas no sean susceptibles de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida». La redacción respecto del texto del proyecto de ley ha sufrido modificaciones que, de un lado, han ampliado el ámbito de aplicación del incidente y, de otro lado, hacen más difícil su comprensión. El texto del proyecto hablaba de «nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que hubieran causado indefensión y que no haya sido posible denunciar antes de recaer sentencia no susceptible de ulterior recurso o resolución, igualmente irrecurrible, que ponga fin al proceso».

Parece claro que el texto del artículo 240.3 LOPJ está contemplando dos motivos que pueden fundar la nulidad. El primero es la existencia de defectos de forma causantes de indefensión que no se pudieron denunciar antes de la firmeza de la resolución que puso fin al proceso. El segundo motivo, introducido durante la tramitación parlamentaria, es la incongruencia del fallo. Analicémoslos por separado.

A) Defectos de forma causantes de indefensión y que no pudieron ser denunciados antes de recaer la resolución que puso fin al proceso

Por defectos de forma no hay que entender sólo el incumplimiento de requisitos de forma. De forma equivale aquí, aunque la expresión

no sea afortunada, a procesales. Defecto de forma es, pues, cualquier defecto procesal, es decir, lato sensu, la infracción de cualquier norma procesal. Debe tratarse, además, de una infracción que haya causado indefensión al justiciable y, a este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que hay normas procesales cuya infracción no es susceptible en ningún caso de causar indefensión y, en segundo lugar, que para que la infracción de la norma procesal cause indefensión es necesario que la misma haya provocado una privación o limitación de medios de defensa –de alegación y/o de prueba– de carácter definitivo –es decir, no susceptible de ser sanada–, no imputable al justiciable que la padece, y que haya provocado una lesión en los derechos o intereses sustantivos en juego en el proceso.

Habrá quien considere que la utilización del concepto de indefensión como eje de delimitación del ámbito objetivo del incidente de nulidad de actuaciones tras sentencia firme es inconveniente. Y paradójicamente ese juicio puede ser vertido tanto por considerar esa delimitación demasiado amplia como por considerarla demasiado estrecha. A mi juicio, sin embargo, es razonable. Veamos por qué.

Conviene no perder de vista que lo que se está estableciendo en el artículo 240. 3 y 4 LOPJ es una vía de anulación de un proceso finalizado con una resolución con fuerza de cosa juzgada. Las vías rescisorias de la cosa juzgada han de tener por lógica en cualquier ordenamiento carácter extraordinario. Con independencia de que la cosa juzgada se alcance tras un mayor o menor número de instancias o grados de jurisdicción, todo ordenamiento necesita de la seguridad jurídica que implica la cosa juzgada y, aunque la misma no tiene por qué ser absoluta, pudiendo el ordenamiento prever supuestos en que la cosa juzgada debe ceder a exigencias de justicia. Pero si esa cesión de la cosa juzgada frente a las exigencias de justicia se pudiera producir con carácter ordinario, la cosa juzgada no merecería tal nombre. La categoría de la cosa juzgada es, como ha puesto de manifiesto la mejor doctrina, una categoría lógica necesaria en todo ordenamiento jurídico. Si, por tanto, la rescisión de la cosa juzgada ha de tener carácter excepcional, el motivo que dé lugar a esa rescisión ha de tener un poderoso fundamento. En esta dirección, se puede fácilmente concluir que no todas las causas o motivos de nulidad de los actos pro-

cesales pueden ser erigidos en motivos de rescisión de la cosa juzgada. Antes bien, habrá que convenir en que como regla los motivos de nulidad de los actos procesales quedan sanados por la cosa juzgada. Si convenimos en que hay una exigencia de seguridad jurídica en que los litigios tengan un final y en que lo en ellos decidido no pueda volver a ser objeto de un proceso idéntico y en que el resultado vincule al juez de un futuro proceso, estamos conviniendo en que ese final puede ser injusto y en que esa injusticia puede ser tanto sustantiva como procesal, es decir, que una sentencia con fuerza de cosa juzgada puede haber sido dictada en un proceso en el que concurrían motivos de nulidad de las actuaciones.

¿Por qué hay que crear entonces un incidente de nulidad de actuaciones frente a sentencias firmes? Lo cierto es que ese incidente no es algo que haya que crear. No existe ningún imperativo jurídico para su creación. No se trata de una figura estrictamente necesaria, sino conveniente. Recuérdese que en el origen de toda esta cuestión se sitúa la duda de constitucionalidad sobre el originario artículo 240.2 LOPJ por no permitir la nulidad de actuaciones después de la firmeza de la sentencia. Recuérdese que esa duda de inconstitucionalidad fue despejada por el Tribunal Constitucional en la STC 185/1990, declarando que la inexistencia de esa posibilidad de anular actuaciones después de la firmeza de la sentencia no era contraria ni al artículo 53.2 CE ni al artículo 24.1 CE. Y recuérdese que el fundamento de esa apreciación del Tribunal Constitucional, en lo que respecta al artículo 24.1 CE, era que el artículo 240.2 LOPJ no era contrario al derecho a la tutela judicial efectiva ni a la prohibición de indefensión porque la tutela podía obtenerse directamente del Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. Y aunque reitero que a esa decisión subyace una concepción muy discutible, porque desemboca en una espiral de tutelas jurisdiccionales y parte del presupuesto —muy discutible— de que si el recurso de amparo no existiera el artículo 240.2 LOPJ sí debería haber sido declarado inconstitucional, lo definitivo a la hora de decidir la conveniencia o no de crear un incidente de nulidad de actuaciones frente a sentencias firmes y de determinar su ámbito de aplicación son dos consideraciones. La primera consideración es que hay nulidades procesales que no constituyen solamente infracciones de la lega-

lidad procesal, sino que constituyen a su vez violaciones de derechos fundamentales y que, por tanto, frente a dichas violaciones el titular del derecho fundamental debe tener tutela judicial efectiva (porque el derecho a la tutela judicial efectiva exige que haya tutela jurisdiccional frente a las violaciones de derechos fundamentales producidas en el seno de un proceso, incluidas las violaciones de los derechos fundamentales que el propio artículo 24 CE consagra), por lo que si frente a la violación de un derecho fundamental acaecida en el seno de un proceso su titular no ha tenido la oportunidad de reaccionar durante la pendency del mismo, será necesario permitirle reaccionar después aunque el proceso haya terminado por sentencia firme. Esta es la idea que subyace a la STC 185/1990. La segunda consideración es que, incluso prescindiendo de lo anterior —es decir, incluso aunque consideráramos que lo anterior no es cierto y consiguiéramos refutarlo—, lo cierto es que en nuestro ordenamiento el recurso de amparo existe y va a seguir existiendo salvo que se modifique la Constitución. Es decir, frente a las violaciones de derechos fundamentales producidas en el seno de un proceso y que la parte afectada no ha podido invocar durante la pendency del mismo queda abierta la posibilidad de interponer recurso de amparo constitucional.

Combinando estas dos consideraciones, se llega a la conclusión de que el incidente de nulidad de actuaciones recién creado no es sino una forma de evitar que determinadas vulneraciones de derechos fundamentales producidas en el seno de procesos jurisdiccionales tengan que ser tuteladas directamente por el Tribunal Constitucional, permitiendo a los Tribunales ordinarios ponerles remedio sin necesidad de recurrir en amparo. Esta es la verdadera razón de ser del artículo 240.3 y 4 LOPJ. Como se ve, una razón de ser conectada con el modelo de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales que nuestra Constitución ha establecido. A partir de aquí, si la razón de crear un incidente de nulidad de actuaciones es una razón de conveniencia de evitar ese acceso directo al Tribunal Constitucional, se impone la conclusión lógica de que los motivos que den lugar a la estimación de ese incidente han de ser vulneraciones de derechos fundamentales. Ampliar ese incidente a otras cuestiones no sería coherente con la que es sin duda su razón de ser.

Ahora bien, siendo la razón de ser la apuntada, las opciones posibles para el legislador eran —y siguen siendo— muchas. Y no sólo en cuanto a la configuración procesal de esa nueva institución (competencia, plazo, procedimiento, etc.), sino en cuanto a su ámbito de aplicación. Porque cabía desde la opción de permitir que todas las violaciones de derechos fundamentales causadas en el seno de un proceso y que no pudieron ser reparadas en el mismo fueran residenciadas ante un Tribunal ordinario antes que ante el Tribunal Constitucional, hasta la opción de limitar esa vía sólo a un derecho fundamental o incluso a ciertas violaciones de ese derecho fundamental. Y partidarios de todo ello había y sigue habiendo.

Así, partidarios de la postura maximalista son quienes consideran que en vez de un incidente de nulidad de actuaciones por indefensión, lo que habría que haber hecho era desarrollar globalmente el artículo 53.2 CE y crear distintos procedimientos preferentes y sumarios de tutela de los derechos fundamentales, uno de los cuales debería haber sido un procedimiento de tutela frente a violaciones causadas por los órganos judiciales en el seno de los diferentes procesos y, por tanto, también y principalmente frente a violaciones de derechos fundamentales que no hubiera habido oportunidad de tutelar antes de que se dictase sentencia irrecurrible. Según ese punto de vista, debería existir alguna vía procesal que permitiese en todo caso a los Tribunales ordinarios reparar las violaciones de derechos fundamentales causadas en el seno de un proceso sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional y, por tanto, el amparo constitucional frente a acciones u omisiones de órganos judiciales, aparte de poder ser suprimido respecto de ciertos derechos fundamentales, como los del artículo 24 CE, debería ser en todo caso subsidiario. Mi opinión sobre esta postura (expuesta extensamente en «El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo», en Andrés DE LA OLIVA SANTOS e Ignacio DIEZ-PICAZO GIMENEZ, Tribunal Constitucional, Jurisdicción ordinaria y derechos fundamentales, Madrid, 1996) es, aparte de considerar inconstitucional la exclusión del recurso de amparo de los derechos fundamentales del artículo 24 CE, que pretender que el amparo constitucional frente a actos u omisiones de los órganos judiciales sea siempre subsidiario es algo inalcanzable, porque siempre será conce-

bible que en la última vía o recurso procesal se produzca la violación de un derecho fundamental. Por eso, creando esa vía genérica de tutela de los derechos fundamentales frente a violaciones de cualquier derecho fundamental producidas en el seno de un proceso no se conseguiría más que crear un recurso más y provocar más litigiosidad que la que se quiere evitar. Recursos de amparo directos por acciones u omisiones de órganos judiciales, aunque no sean la regla, siempre habrá.

Frente a esta postura maximalista, hay una postura minimalista consistente en postular que es inconveniente crear ningún tipo de vía previa al amparo constitucional específicamente destinada a la tutela por los Tribunales ordinarios de las violaciones de derechos fundamentales causadas por ellos mismos. Esta es la postura de Ignacio BORRAJO, expuesta en el último editorial de esta revista —y con quien llevo ya unos cuantos años debatiendo y discrepando cordialmente sobre este tema—, quien considera que en vez de permitir anular actuaciones después de sentencia firme por cualquier indefensión, concepto a su juicio demasiado amplio, «hubiera sido preferible (...) dar una solución específica a los dos o tres problemas de indefensión que se reiteran en la práctica, mediante fórmulas como el recurso de revisión por maquinaciones fraudulentas, la audiencia al rebelde, o la declaración de error judicial, tal y como ha apuntado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (...)». A esta opinión le pongo la pega de que fía la solución del problema a la jurisprudencia constitucional en vez de al legislador y conduce al Tribunal Constitucional a adoptar soluciones que sólo al legislador corresponde adoptar, al forzar el ámbito de aplicación de ciertas instituciones, como, por ejemplo, la de la audiencia al rebelde. El problema de esa visión del problema es que no puede dar una solución al mismo sin forzar el ámbito de las instituciones. Por la sencilla razón de que en los tradicionales medios de rescisión de la cosa juzgada (recurso extraordinario de revisión y audiencia a la rebelde) los supuestos de vulneración de derechos fundamentales y concretamente de la prohibición de indefensión que cabe incardinar sin forzar sus motivos son contadísimos. En la audiencia al rebelde sólo cabe realmente el caso del demandado que, pese a haber sido válidamente emplazado o citado, no ha podido comparecer por fuerza mayor o porque el emplaza-

miento o citación no llegó a su conocimiento, permaneciendo incomparecido en el proceso desde un principio y durante todo su transcurso. Y en el recurso extraordinario de revisión, al amparo del motivo de las maquinaciones fraudulentas, sólo cabe el caso de la ocultación maliciosa del domicilio del demandado.

Lo que se hace en el artículo 240.3 y 4 LOPJ es adoptar una vía intermedia. Se renuncia a crear un incidente en el que quepa alegar la vulneración de cualquier derecho fundamental causada en el seno de un proceso y que no pudo ser alegada en el mismo, lo que, por las razones apuntadas, habría sido inconveniente. Ni siquiera se pretende que todos los derechos fundamentales del artículo 24 CE puedan ser invocados en esta vía. Y ni siquiera todos los del artículo 24.1 CE, porque se limita el ámbito del incidente a la tutela del derecho a no padecer indefensión y se excluye el derecho a la tutela judicial efectiva (que, aunque con demasiada frecuencia se invoquen y se apliquen de manera conjunta e indiferenciada, tienen contenidos distintos). Sin embargo, ya dentro del ámbito de la indefensión, no se han tipificado los supuestos de indefensión, sino que se ha optado por una cláusula general. Tipificar todos los supuestos en que un litigante padece indefensión y no puede invocar la nulidad de actuaciones antes de la firmeza de la sentencia habría sido prácticamente imposible. Y limitarlo sólo a los dos o tres supuestos más frecuentes tampoco habría resultado conveniente, porque hay supuestos de indefensión menos frecuentes pero cualitativamente igual de importantes.

Es cierto que en nuestras leyes procesales se ha producido desde la aprobación de la Constitución y por mimetismo con lo dispuesto en su artículo 24 un abuso del concepto de indefensión como cláusula de nulidad de los actos procesales. Que la causa o motivo genérico –y, por tanto, residual– de ineficacia de los actos procesales sea el causar indefensión resulta, a mi juicio, aceptable. El problema es que en nuestras leyes procesales ese motivo se haya erigido prácticamente en el único. Frente a este fenómeno se debería reaccionar al legislar estableciendo un mucho más amplio catálogo de nulidades explícitas, tanto genéricas como específicas. Y es igualmente cierto también que resulta del todo inconveniente que el régimen legal de ineficacia de los actos procesales casi coincida con el régimen de garantías cons-

titucionales del proceso, es decir, resulta inconveniente que casi acabe por no haber más motivo de ineficacia de los actos procesales que la vulneración de derechos fundamentales. Ahora bien, dicho esto, en el caso que nos ocupa hemos empezado por señalar que la única razón para crear un incidente de nulidad de actuaciones –o cualquier institución semejante– es evitar que en ciertos casos –no en todos, porque sería imposible y contraproducente– se pueda acudir a un tribunal ordinario antes que al Tribunal Constitucional. Por tanto, en esos casos, el motivo a alegar ante ese Tribunal ordinario sí ha de ser la vulneración de un derecho fundamental. ¿Y por qué sólo la indefensión, pero toda indefensión? Pues porque en la mayoría de las ocasiones en que alguien alega que se le ha causado indefensión y no ha podido invocarla antes de la firmeza de la sentencia, esa indefensión es patente y la apreciación de su concurrencia depende más de apreciaciones fácticas que de interpretaciones jurídicas, lo que abona que sea un Tribunal ordinario próximo al caso y no el Tribunal Constitucional el que pueda poner remedio a esa vulneración de forma rápida.

B) Incongruencia del fallo

Junto a los casos de indefensión, durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley se ha introducido otro motivo: «la incongruencia del fallo». Esta decisión, a mi juicio, es desafortunada y rompe con la razón de ser del incidente de nulidad de actuaciones después de sentencia firme, porque la incongruencia no siempre supone vulneración de derechos fundamentales y específicamente no siempre supone indefensión. En este sentido, cabe sintetizar diciendo (sobre el tema, más ampliamente, vid. María Teresa de PADURA BALLESTEROS, Omisión de pronunciamiento y desestimación tácita. Términos de comparación para discernir la congruencia, Madrid, 1998, especialmente págs. 377 y ss.) que la incongruencia por desviación o incongruencia por extra y ultra petitum sólo tiene relevancia constitucional cuando causa indefensión y que sólo causa indefensión cuando la sentencia resuelve puntos (sujetos, petitum, causa de pedir o excepciones materiales no apreciables de oficio) respecto de los cuales las partes no han tenido la oportunidad de defenderse, y que la incongruencia por omisión, cuando se refiere a elementos delimitadores de la pretensión del

demandante, lo que viola es el derecho a la tutela judicial efectiva, mientras que cuando se refiere a excepciones materiales del demandado lo que causa es indefensión, careciendo de relevancia constitucional otras omisiones de pronunciamiento. Como se ve, la incongruencia es una categoría que en ciertos casos supone vulneración de derechos fundamentales y en ciertos casos no; y en los casos en que supone la violación de un derecho fundamental, en unos casos el vulnerado es el derecho a la tutela judicial efectiva mientras en otros es el derecho a no padecer indefensión. Eso significa que hay ciertos casos de incongruencia que se solapan con el motivo anterior, otros que suponen violación de la tutela judicial efectiva y otros que nada tienen que ver con el artículo 24.1 CE. Por ello, erigir la incongruencia del fallo en motivo del incidente de nulidad de actuaciones frente a sentencia firme supone juntar churras con merinas. Lo lógico, por tanto, habría sido no incluirlo, e incluso apurando haber excluido del motivo anterior de indefensión aquellos casos en que la indefensión se produce en la misma sentencia. Lo más lógico habría sido limitar el incidente de nulidad de actuaciones a aquellos supuestos en que la indefensión la ha motivado una infracción procesal anterior a la sentencia, porque respecto de la indefensión causada en la sentencia —paradigmáticamente, la derivada de una incongruencia— no se da ya con tanta frecuencia esa característica antes apuntada de que la indefensión sea patente y dependa más de apreciaciones fácticas que de interpretaciones jurídicas.

El artículo 240.3 LOPJ no deja claro, además, porque la redacción es confusa, que para que proceda el incidente de nulidad de actuaciones por indefensión no sólo es necesario que la sentencia sea firme, sino que es necesario que la sentencia sea irrecurrible. El precepto dice «siempre que los primeros no hayan sido denunciados antes de recaer sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que éstas no sean susceptibles de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida». Pero los «primeros» son los «defectos de forma» y «éstas» son la «sentencia o resolución», por lo que el inciso se refiere a la indefensión y no a la incongruencia. No obstante, una elemental regla de interpretación lógica y teleológica exige entender que para que proceda el incidente de nulidad de actuaciones por incongruencia es necesario que

la sentencia no sea susceptible de recurso. Si frente a la sentencia supuestamente incongruente cabe algún recurso, habrá que interponer éste y no el incidente de nulidad de actuaciones y desde luego no podrá intentar el incidente de nulidad de actuaciones quien dejó de intentar dicho recurso.

2. Partes. Legitimación. Postulación y defensa

La legitimación para promover el incidente de nulidad de actuaciones la tiene obviamente quien haya padecido la situación de indefensión. El artículo 240.3 LOPJ habla de «quienes sean parte legítima». Parece claro que deberá tratarse de alguna de las partes del proceso previo terminado por sentencia o resolución firme, pues resulta difícil de concebir la hipótesis de que la indefensión la haya padecido quien no fue parte. No debería excluirse, a mi juicio, que tenga interés en promover el incidente la parte contraria a la que haya padecido la indefensión. La idea puede parecer estrambótica, pero no lo es si se tiene en cuenta que en ciertos casos la parte beneficiada por la indefensión puede ser perfectamente consciente de ésta, sin serle imputable, y preferir que se anulen las actuaciones a vivir con la espada de Damocles de la nulidad. Junto a quien lo promueva, serán partes del incidente todas las que lo fueron en el proceso previo. Así, el artículo 240.4 LOPJ señala que del escrito solicitando la nulidad de actuaciones se dará traslado «a las demás partes». El artículo 240 LOPJ no establece norma específica alguna sobre postulación y defensa. Al respecto caben dos opciones. Si se entiende el incidente de nulidad de actuaciones como una prolongación del proceso previo, las reglas sobre postulación y defensa serán las que rijan en éste y específicamente las que rijan en materia de recursos; pudiéndose considerar además lógicamente que la representación otorgada en el proceso previo es válida a los efectos del incidente. Si se considera el llamado incidente de nulidad de actuaciones como un proceso autónomo de impugnación de la validez de un proceso previo —lo que desde luego dogmáticamente es lo correcto—, en tal caso la postulación y defensa se regirá por la regla general vigente en el orden jurisdiccional de que se trate. Así, en los órdenes civil y penal será necesaria la intervención de procurador y abogado; en el orden contencioso-administrativo será necesaria la intervención de abogado, que podrá asumir

también la representación; y en el orden social no será preceptiva la intervención de procurador ni la de abogado.

3. Competencia

La competencia para conocer del incidente se atribuye al mismo Juzgado o Tribunal que dictó la sentencia o resolución que hubiere adquirido firmeza. Esta norma competencial tiene pros y contras. A su favor juega que en la mayor parte de los casos el órgano judicial que dictó la resolución firme que puso fin al proceso será a su vez el causante, en su caso, de la indefensión, con lo que será el que tenga mayor interés en ponerle remedio de forma rápida y además el que sepa con detalle si se causó indefensión o no y por qué. Para los casos en que se haya producido claramente indefensión, la atribución del conocimiento de este expediente procesal al causante de la misma parece la solución más sencilla y económica. En contra de esta atribución competencial juega el riesgo de que, con desbordamiento de su ámbito objetivo, los órganos judiciales puedan revisar procesos decididos por ellos mismos por sentencia firme. Es cierto que la regla en nuestro ordenamiento es que los medios de rescisión de sentencias firmes se atribuyan a un tribunal superior al que dictó la sentencia a rescindir o incluso al Tribunal Supremo. La preservación de la cosa juzgada y el carácter extraordinario de la rescisión conduce a adoptar esta cautela. En todo caso, el riesgo de desbordamiento del ámbito objetivo existe también aunque la competencia se atribuya a un tribunal superior y tampoco se acentúa especialmente por el hecho de que la competencia la tenga el mismo tribunal. Piénsese, por ejemplo, en la aclaración y rectificación de errores materiales regulada en el artículo 267 LOPJ. Es verdad que ocasionalmente se produce alguna extralimitación en la utilización de esta vía, pero no se trata de un fenómeno frecuente que conduzca a proponer que esta potestad deba ser puesta en manos de un tribunal superior y, en definitiva, las extralimitaciones que se produzcan podrán ser corregidas por la vía de los recusos y, en último extremo, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pues no se olvide que anular o rescindir una resolución firme fuera de los casos en que el ordenamiento permite taxativamente hacerlo constituye un atentado a la intangibilidad del fallo y, por tanto, una violación del derecho funda-

mental a la tutela judicial efectiva de la otra parte. Y, desde luego, manifiesto mi creencia en que serán no más, sino muchísimos más, los supuestos en que se utilizará correctamente esta vía que aquellos en que los tribunales errarán al estimarla. En definitiva, habrá que aguardar a la aplicación de la norma para comprobar si en este aspecto las ventajas superan a los inconvenientes o al revés.

4. Plazo

Se establece en el artículo 240.3 LOPJ que «el plazo para pedir la nulidad será de veinte días, desde la notificación de la sentencia, la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último supuesto, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la sentencia o resolución». El precepto incurre en defectos de redacción que hacen difícil la interpretación. Parece claro que, a semejanza del recurso extraordinario de revisión, se establecen dos plazos: uno de veinte días y otro de cinco años. Lo que no queda claro es cómo se computan uno y otro. Una interpretación lógica, que debería superar los defectos en la redacción del precepto, debería conducir a entender lo siguiente. Desde que el justiciable tiene conocimiento por cualquier medio de la situación de indefensión padecida, tiene veinte días hábiles para promover el incidente. Obviamente, si la resolución firme que puso fin al proceso le fue notificada personalmente, el plazo empieza a correr el día siguiente a dicha notificación. Si la notificación se produjo —en forma legal— a través de tercera persona, el plazo empezará igualmente a correr, pero el justiciable podrá alegar, aunque tendrá que probarlo, que no tuvo conocimiento de la resolución hasta tiempo después. Si la resolución se notificó por edictos, a mi juicio el plazo de veinte días no empieza a correr, lo mismo que si sencillamente no se produjo notificación alguna. Ahora bien, en tales casos si el justiciable tiene conocimiento de la existencia de la resolución o de la situación de indefensión por cualquier medio extraprocesal o por ulteriores actuaciones procesales —por ejemplo, diligencias de ejecución—, el plazo empieza a correr, si bien al justiciable no corresponderá la carga de la alegación y prueba de su falta de conocimiento. Todo lo más, en estos casos cabe discutir si el plazo empieza a correr desde el mis-

mo día en que el justiciable tiene conocimiento de que se ha dictado una resolución desfavorable a él (por ejemplo, en el momento de practicar una diligencia de embargo o de lanzamiento) o si empieza a correr el día en que toma conocimiento del contenido de dicha resolución y de las actuaciones que la precedieron. El artículo 240.3 LOPJ dice «desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión», por lo que parece que lo lógico es entender que sólo se tiene conocimiento del defecto cuando se conoce el contenido de la resolución y, en caso necesario, de las actuaciones. Ahora bien, si esto es así, ¿qué plazo tiene el justiciable para, una vez conocida su situación de indefensión, tomar conocimiento del defecto que la causó? A mi juicio, no hay plazo alguno, salvo el absoluto de cinco años. Pero teniendo en cuenta que el justiciable afectado estará más que interesado en poner pronto remedio a su situación, la falta de previsión de plazo a este respecto no me parece particularmente problemática. Por el contrario, sostener que el plazo empieza a correr desde que se tiene conocimiento de la mera existencia de la resolución me parece absurdo e injusto. Piénsese que en muchos casos el justiciable tendrá que empezar por buscar abogado, pues la indefensión puede deberse a que el primer emplazamiento o citación para comparecer no se realizó o se realizó defectuosamente y el justiciable puede no haber tenido conocimiento en absoluto de la pendencia de un proceso frente a él. El hecho de que, conocida la situación, se demore en la toma de conocimiento de las actuaciones en principio sólo a él le perjudicará. Cabría, además, que si la demora en tomar conocimiento de las actuaciones denotase mala fe, el tribunal inadmitiese o desestimase la solicitud con base en el artículo 11 LOPJ. Otra opción sería la de entender que, en estos supuestos, el plazo de veinte días es para tomar conocimiento de las actuaciones, pero esa interpretación, por un lado, pugna con el tenor literal del precepto y, de otro lado, plantearía la incógnita de cuál es entonces el plazo para plantear la solicitud una vez tomado conocimiento de las actuaciones. Otra opción pasaría por entender que el plazo empieza a computarse desde que se tiene conocimiento de la situación de indefensión, pero que el mismo queda suspendido —o interrumpido?— cuando se formula una solicitud para que se notifique la sentencia o para tener conocimiento de los autos o —en este caso, desde luego—

para que se nombre abogado y procurador de oficio. La solución de la suspensión del plazo —y aún mejor la de la interrupción— parece la más razonable. El cómputo del plazo se reiniciaría cuando el órgano judicial así lo decretase. El problema obviamente es que es una solución con poca base legal, si es que tiene alguna.

Junto a este plazo de veinte días, el artículo 240.3 LOPJ establece un plazo de cinco años para promover el incidente de nulidad de actuaciones; plazo que parece claramente inspirado en el del recurso extraordinario de revisión. El problema es que la redacción del precepto es oscura en este punto y no queda claro ni en qué casos entra en juego este plazo ni a partir de qué momento empieza a computarse. Respecto de la primera cuestión, la norma dice «en este último supuesto», supuesto que parece ser el de que la resolución no hubiera sido notificada. A mi juicio, sin embargo, también entra en juego este plazo si la notificación se realizó por edictos o si la notificación se realizó a través de tercera persona y el perjudicado alega y prueba que no tuvo conocimiento de la resolución. Por tanto, el plazo de cinco años sólo deja de aplicarse cuando la notificación de la resolución que puso fin al proceso fue una notificación estrictamente personal, pues en tal caso es obvio que, salvo fuerza mayor, el justiciable debió promover el incidente en el plazo de veinte días (y si hubo fuerza mayor —cosa que a él corresponderá alegar y probar—, en los veinte días siguientes a que la fuerza mayor cesara). Idéntica solución debe darse en los casos en que la notificación se realice al representante técnico de la parte, sin perjuicio de la responsabilidad en que el mismo pueda incurrir. Respecto de la segunda cuestión, es decir, a partir de qué momento empieza a computarse el plazo de cinco años, el precepto dice «desde la notificación de la sentencia o resolución», lo que resulta absurdo, porque en algunos casos el problema puede ser precisamente que no se haya realizado dicha notificación a la parte, con lo que el plazo de cinco años no empezaría a transcurrir nunca. Por tanto, si, a semejanza de lo que sucede con el recurso extraordinario de revisión, lo que se ha pretendido es establecer un plazo absoluto transcurrido el cual la nulidad de actuaciones por indefensión no pueda ser hecha valer en ningún caso, resulta necesario que dicho plazo tenga un dies a quo cierto. Al no haberse elegido el día en que se dictó la resolución que devi-

no firme, a mi juicio la solución más razonable es entender que se trata del día en que se produjo la primera notificación a cualquiera de las partes. Si con el plazo de cinco años lo que se persigue es establecer la intangibilidad absoluta de la resolución, lo importante no es cuál es el momento elegido, sino la certeza del mismo, es decir, la certeza del dies a quo y, por tanto, la del dies ad quem.

Para terminar con el tema de los plazos, cabe hacer la consideración de que el plazo de veinte días quizás es demasiado breve y que el de cinco años es a todas luces demasiado largo, pues resulta prácticamente inconcebible que alguien no tenga conocimiento de la indefensión padecida hasta transcurridos cinco años de la resolución firme que puso fin al proceso. A diferencia de lo que sucede en el recurso extraordinario de revisión, en el que el conocimiento del motivo de revisión puede acaecer verosímilmente mucho tiempo después del pronunciamiento de la sentencia, en los casos de indefensión tal cosa exigiría un desconocimiento prolongado de la mera existencia del proceso, lo que resulta prácticamente increíble. Dado que ese plazo de cinco años implica que la firmeza de toda resolución que pone fin a un proceso está condicionada a que en el mismo no se causara indefensión, la pendencia de esa situación durante cinco años resulta excesiva.

5. Procedimiento

A) Iniciación

El incidente se inicia «por escrito», dice el artículo 240.3 LOPJ. Ningún requisito específico se establece para ese escrito, por lo que el mismo se rige por las mismas normas de forma y contenido que cualquier escrito procesal de parte. El artículo 240.4 LOPJ menciona «los documentos que se acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde», copia de los cuales se dará traslado a las demás partes. Así pues, al escrito de interposición del incidente o demanda incidental deberán acompañarse los documentos probatorios o de fondo. Lo normal será, sin embargo, dada la finalidad de este incidente, que la documentación necesaria para la acreditación del vicio sea el conjunto de las actuaciones del proceso. En tal caso, si las mismas obran en poder del tribunal competente para el incidente, es obvio que no resulta necesario

aportarlas. Si dichas actuaciones no obrasen en poder del tribunal competente, no parece necesario aportar testimonio con el escrito inicial, bastando con aportar dicha documentación mediante el sistema de designación de archivo.

B) Admisión

Presentado el escrito, el Juez o Tribunal debe decidir sobre su admisión o inadmisión. Debe entenderse que la inadmisión puede producirse por el incumplimiento de cualquier presupuesto procesal del incidente (competencia, plazo, etc.), y, en particular, por desbordamiento de su ámbito objetivo. En este sentido, el artículo 240.3 LOPJ in fine establece expresamente que «el Juzgado o Tribunal inadmitirá a trámite cualquier incidente en el que se pretendan suscitar otras cuestiones». La única duda que plantea este inciso es si la inadmisión procede solamente cuando se estén suscitando formalmente cuestiones distintas a la indefensión o la incongruencia, o si la inadmisión puede ser decretada por el órgano judicial cuando aprecie que la invocación de la indefensión o de la incongruencia es meramente retórica y constituye una excusa para suscitar otras cuestiones. A mi juicio, aun con la cautela propia de la dificultad de realizar esas apreciaciones a limine, el artículo 240.3 LOPJ permite que en fase de admisión se realice un control preliminar de que lo que se está planteando es realmente un problema de indefensión o de incongruencia, pues en otro caso el inciso sería superfluo. Ciertamente el órgano judicial no está autorizado para examinar en esta fase de admisión el mayor o menor fundamento de la solicitud, pero sí que la misma realmente versa sobre las materias a que se refiere el artículo 240.3 LOPJ. Siendo esto así, cabría incluso que en algunos supuestos se acordara una inadmisión parcial. Nada se dice acerca de la forma que debe revestir la decisión de inadmisión, pero lo lógico es que revista forma de auto. Tampoco se establece nada sobre la recurribilidad de dicha resolución y, por tanto, a falta de norma al respecto, habrá que aplicar el régimen de recursos propio del orden jurisdiccional de que se trate y en función del órgano jurisdiccional de que se trate.

C) Suspensión

Establece el artículo 240.4 LOPJ que «admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad

fundada en los vicios a que se refiere el apartado 3 de este artículo, no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad». Así pues, el incidente no tiene ex lege carácter suspensivo de la eficacia y ejecutividad de la resolución firme que puso fin al proceso, lo que resulta a todas luces acertado, pues en tal caso la mera promoción del incidente se convertiría en arma dilatoria. En el extremo contrario, impedir en todo caso la suspensión de la eficacia y ejecutividad sería inconveniente, porque resulta perfectamente concebible que durante la sustanciación del incidente se puedan llevar a cabo actuaciones ejecutivas de difícil reparación o que causen un perjuicio grave. Entre ambos extremos el legislador opta acertadamente por la vía intermedia de que la suspensión de la eficacia deba ser acordada por el órgano judicial. En este sentido, aunque el precepto no lo diga, parece lógico entender que la suspensión de la eficacia de la resolución firme debe ser solicitada por el promotor del incidente, resultando difícil aceptar que pueda ser acordada de oficio. Lo normal será que dicha petición se formule en el mismo escrito inicial, razonando la necesidad de la suspensión. Formulada dicha petición en la demanda incidental, debe entenderse que el tribunal se pronunciará sobre la misma en la resolución en que admita a trámite el incidente, lo que abunda a favor de que dicha resolución revista forma de auto. Esto significa que sobre la petición de suspensión el tribunal se pronuncia sin oír a las demás partes. Nada se opone, por otra parte, aunque no será habitual, a que, no solicitada la suspensión en el escrito inicial, la misma sea pedida con posterioridad. En tal caso, si las demás partes han comparecido ya en el incidente, lo lógico será darles traslado de la petición antes de decidir. El órgano judicial tiene potestad para decidir no sólo acerca de la procedencia o no de la suspensión, sino también sobre su alcance, de modo que resultaría perfectamente ajustado a la norma que, por ejemplo, se decidiese continuar con las actividades ejecutivas y se ordenase su suspensión sólo cuando alcanzasen determinado estado. Nada se establece, por lo demás, acerca de la recurribilidad de la resolución en que se acuerde o se deniegue la suspensión. Si ésta —como creo que será lo normal— es la misma resolución de admisión a trámite del incidente, nos remitimos a lo ya dicho respecto de la recurri-

bilidad de ésta: el demandante podrá presentar los recursos ordinarios que estén previstos para ese tipo de resolución —que debería ser un auto— en ese orden jurisdiccional y ante ese órgano judicial. Las demás partes, sin embargo, no podrán recurrir de forma inmediata esa resolución, al no haber comparecido todavía, por lo que, caso de que dicha resolución sea recurrible para el demandante, debe permitirse a éstas también que insten la revisión del contenido de la misma. Para ello, lo lógico es que formulen dicha petición en su escrito de alegaciones y que el órgano judicial se pronuncie sobre ella de forma inmediata dictando un auto (aunque no parece descabellado que el tribunal pueda diferir el pronunciamiento sobre dicha cuestión a la decisión definitiva del incidente).

D) Alegaciones y prueba

Tras la admisión a trámite del escrito inicial y el pronunciamiento, en su caso, sobre la suspensión, se da traslado del escrito a las demás partes. Dice el artículo 240.4 LOPJ: «... y se dará traslado de dicho escrito, junto con copia de los documentos que se acompañen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, que en el plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que acompañarán los documentos que estimen pertinentes».

Aparte de la prueba documental, que deberá aportarse con los respectivos escritos, nada se dice acerca de la posibilidad de proponer la práctica de otros medios de prueba. La necesidad y pertinencia de otros medios de prueba no es en absoluto descabellada. Por ejemplo, si se produjo un emplazamiento defectuoso a través de un vecino, puede resultar necesario el testimonio de éste. Dada la laguna sobre procedimiento probatorio, la solución más plausible es aplicar supletoriamente las normas sobre procedimiento incidental. Ciertamente el procedimiento regulado en el artículo 240. 3 y 4 LOPJ no es estrictamente un incidente de un proceso principal, sino un proceso autónomo de anulación o rescisión de la cosa juzgada, pero teniendo en cuenta que la propia ley lo llama incidente, la solución es la más lógica. En todo caso, si lo que se pretendía era introducir un procedimiento con la mayor simplicidad, quizás lo mejor habría sido establecer un procedimiento oral, es decir, que, una vez

admitido el escrito inicial, se citase a todas las partes a una comparecencia en que se realizasen todas las alegaciones y se propusiesen y admitiesen las pruebas que pudieran practicarse en el acto. No siendo así, de lo que no cabe duda es de que en ciertos casos las partes pondrán en sus respectivos escritos la práctica de prueba y que la misma deberá admitirse y practicarse. Y, de practicarse prueba, parece necesario permitir que las partes se pronuncien sobre el resultado de la misma. Como se ve, en los casos en que haya que practicar prueba –aunque, dada la índole del incidente, no serán muchos–, se producirá una considerable dispersión de actuaciones, que podría haberse evitado concentrándolas todas en una comparecencia.

E) Decisión

Tramitada la fase de alegaciones y, en su caso, de prueba, se decide el incidente. En atención a la naturaleza del procedimiento, la resolución, a mi juicio, deberá adoptar la forma de sentencia. Si la sentencia es desestimatoria, debe alzarse la suspensión, caso de haber sido acordada. Si la sentencia es estimatoria, deben precisarse los efectos de dicha estimación, lo que dependerá del tipo de vicio procesal que provocó la indefensión, y tratándose de incongruencia deberá conllevar que el tribunal resuelva el pleito o causa de manera congruente. Nada se dice sobre las costas, por lo que deberá aplicarse el régimen general de condena en costas del orden jurisdiccional de que se trate. A mi juicio, quizás habría sido conveniente establecer la posibilidad de imponer multas por temeridad al demandante, para disuadir de una utilización abusiva del incidente.

F) Recursos

A diferencia del texto del proyecto de ley, en el que se establecía expresamente que la resolución del incidente no sería susceptible de recurso alguno, el precepto aprobado nada dice al respecto. La irrecorribilidad de la sentencia –sin perjuicio de la posibilidad de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional– era la solución más aceptable, a la vista de que la idea parecía ser la de establecer una vía procesal rápida y sencilla a través de la cual se pudiese poner remedio a situaciones patentes de indefensión sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional. Sin

embargo, el silencio al respecto del legislador hace imposible sostener la irrecorribilidad de la sentencia. Hay que entender, por el contrario, que la sentencia que se dicte seguirá el régimen ordinario de recursos ordinarios frente a las sentencias que dicte ese tipo de órgano judicial. En ciertos casos esa regla desembochará en la irrecorribilidad –por ejemplo, si el incidente se promueve ante el Tribunal Supremo–, pero en otros casos cabrá, por ejemplo, recurso de apelación.

6. Valoración global

Como se ve, no son pocas las dudas que plantean los nuevos apartados 3 y 4 del artículo 240 LOPJ. Pese a ello, como dije al principio, creo que la creación de una vía procesal para solventar el problema de la indefensión tras sentencia firme debe ser valorada positivamente. Si existía unanimidad en cuanto a la necesidad de un expediente procesal que permitiera poner remedio a esas situaciones de una forma más sencilla y expedita que recurriendo en amparo ante el Tribunal Constitucional, el hecho de que ese expediente exista ya es motivo para felicitar. Dicho esto, es obvio, a la vista de lo expuesto, que la regulación que acaba de entrar en vigor es seguramente demasiado escueta. Por ello, podemos considerarla como una razonable solución de urgencia para un problema acuciante. En el futuro, sin embargo, lo lógico sería, a la vista de su aplicación práctica, repensar algunas de sus características. En ese sentido, se pueden avanzar ya algunas ideas. En primer lugar, en lo que respecta a su ámbito de aplicación, mi opinión es que debería reservarse única y exclusivamente para los supuestos de indefensión, excluyendo de su ámbito de aplicación la incongruencia y sin perjuicio de mejorar, en su caso, el tratamiento procesal de ésta. En segundo lugar, sería coherente proceder a una reubicación sistemática de este expediente procesal, regulándolo junto con los otros medios de rescisión de la cosa juzgada. En tercer lugar, sería conveniente evitar la denominación de incidente, pues propiamente no lo es e induce a confusión respecto del pernicioso incidente de nulidad de actuaciones lite pendiente, del que seguidamente me ocuparé. En cuarto lugar, cabe debatir si resulta apropiado que la competencia para conocer de la nulidad de sentencia firme por indefensión la tenga el mismo tribunal que la dictó, aunque no creo que en este punto la opción vigente sea censurable. En

quinto lugar, resulta necesario precisar las oscuridades interpretativas que presenta la norma actual. En particular, sería razonable establecer un procedimiento concetrado en una comparecencia y establecer la irrecurribilidad de la sentencia.

En síntesis, los apartados 3 y 4 del artículo 240 LOPJ constituyen una buena solución para ese pequeño gran problema de la indefensión tras sentencia firme. En su regulación hay aspectos positivos, cuestiones discutibles y puntos criticables. Pero desde el 6 de diciembre de 1997, fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/1997, los justiciables tienen una solución mejor que la que tenían el día antes. O mejor dicho, de la que tenían un mes antes, porque la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 5/1997 establece la aplicabilidad del nuevo incidente de nulidad de actuaciones a los procesos que hubiesen finalizado dentro del mes anterior a la promulgación de la Ley. La disposición es bienintencionada, aunque puede provocar algunos problemas, porque en ese mes anterior algunos abogados habrán tenido que decidir si presentaban o no recurso de amparo. De haberlo presentado, ¿pueden ahora iniciar el incidente? Sin duda alguna, pero ello conllevará que el amparo sea sobrevenidamente prematuro, por lo que lo más seguro sería desistir del amparo y volverlo a intentar en caso de que el incidente fuera desestimado. No creo, sin embargo, que el justiciable tenga la obligación de hacerlo. No creo que el Tribunal Constitucional vaya a decidir que esos recursos de amparo presentados durante el mes anterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/1997 son inadmisibles por no haber presentado después el incidente de nulidad de actuaciones. Esa interpretación me parecería sencillamente aberrante (salvo que el Tribunal Constitucional declarara esa inadmisibilidad ab initio y se permitiera al recurrente iniciar la otra vía). Y el no haber presentado recurso de amparo en plazo en su momento no es óbice para iniciar el incidente de nulidad, porque la disposición transitoria primera dice claramente que en esos casos el plazo se computa a partir del día siguiente a la promulgación de la Ley. En fin, seguramente lo más sencillo habría sido disponer la aplicación del nuevo artículo 240 LOPJ sólo a los procesos terminados a partir de su entrada en vigor.

III — El nuevo inciso «o a instancia de parte» del apartado 2 del artículo 240 LOPJ

Aparte de los nuevos apartados 3 y 4, el legislador ha introducido otra novedad en el artículo 240 LOPJ. Novedad inesperada y gravemente desafortunada sobre la que es necesario llamar la atención de forma inmediata e intentar evitar que se produzca una interpretación y aplicación indeseables de la misma. Se trata del nuevo inciso «o a instancia de parte» del apartado 2 del artículo 240 LOPJ. ¿Cuál es el gravísimo riesgo que plantea este nuevo inciso? Sencillamente el considerar que se ha introducido con carácter general el incidente de nulidad de actuaciones durante la pendencia del proceso como vía de denuncia por las partes de las nulidades procesales. A mi juicio no es así, y lo correcto es entender que la declaración de nulidad a instancia de parte ha de seguir realizándose a través de los recursos y demás remedios que prevean las leyes, entre los cuales no se incluye el incidente de nulidad de actuaciones lite pendente, que resulta expresamente prohibido en el inciso inicial del apartado 3 del mismo artículo 240 LOPJ.

Vayamos por partes. Para examinar el problema que se plantea lo mejor será empezar por analizar el artículo 240 LOPJ en su redacción hasta la aprobación de la Ley Orgánica 5/1997, en el contexto del conjunto de la regulación de la ineficacia de los actos procesales contenida en los artículos 238 a 243 LOPJ. Aunque estos artículos no se caracterizan por su claridad y precisión técnica, el examen de los mismos permite establecer algunas conclusiones: 1.ª El artículo 238 prevé los supuestos de nulidad radical de los actos judiciales (los de nulidad explícita, porque hay otros casos de nulidad implícita no contemplados en dicho precepto, como, por ejemplo, los de vulneración de derechos fundamentales). 2.ª El artículo 239 regula el tratamiento procesal de la causa de nulidad del artículo 238.2. 3.ª Los artículos 241, 242 y 243 regulan, respectivamente, el incumplimiento de los requisitos de tiempo, los principios de conservación de actuaciones y de nulidad parcial y el principio de subsanabilidad. 4.ª El artículo 240.1 añade, a las causas de nulidad radical del artículo 238, otra causa de nulidad —que no se califica ni como absoluta ni como relativa— que es la de existencia de «defectos de forma en los

actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión».

Pues bien, aparte lo anterior, resulta claro que lo que se regula en el artículo 240 LOPJ es el tratamiento procesal de la ineficacia de los actos procesales. Y en esa regulación, el apartado 1 se dedica a la denuncia de la ineficacia de los actos procesales a instancia de parte, mientras que el apartado 2 se dedica al examen de oficio de esa ineficacia. La estructura del artículo 240 LOPJ era muy clara: apartado 1, control a instancia de parte; apartado 2, control de oficio. A partir de ahí, se observa, no obstante, que existe una gran diferencia entre el apartado 1 y el 2 del artículo 240 LOPJ en su redacción originaria. El apartado 1 del artículo 240 LOPJ es un precepto de mera remisión, una norma de reenvío. Lo que dice es que las partes harán valer la nulidad de actuaciones «por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o por los demás medios que establezcan las leyes procesales». El artículo 240.1 LOPJ no establece per se ninguna vía procesal para que las partes hagan valer la ineficacia de los actos procesales. Sólo con el artículo 240.1 LOPJ ningún abogado sabría cómo tiene que denunciar una nulidad procesal. Las nulidades procesales deben hacerlas valer las partes a través de los recursos y demás remedios que establezcan las leyes, es decir, a través de la pléyade de vías (excepciones, oposiciones, impugnaciones, recursos ordinarios y extraordinarios, etc.) que constituyen el tratamiento procesal del conjunto de las instituciones procesales. No existe un tratamiento procesal específico de la ineficacia de los actos procesales. Precisamente si alguna virtualidad tiene este carácter de remisión del artículo 240.1 LOPJ es ésta: remarcar que la ineficacia de los actos procesales no tiene vías específicas para ser hecha valer a instancia de parte, sino que la misma debe ser denunciada, según los casos, el momento procesal y el tipo de procedimiento, a través del expediente procesal previsto para cada supuesto. El apartado 2 del artículo 240 LOPJ no es, sin embargo, un apartado de mera remisión. En él se está estableciendo la potestad de control de oficio de las nulidades procesales y sus límites, pero también se establece el procedimiento. Es decir, no sólo se está estableciendo el si y el hasta cuándo del examen de oficio, sino que se está estableciendo específicamente el cómo: a través de

un incidente. El órgano judicial, para declarar la nulidad de las actuaciones o de alguna en particular antes de que hubiere recaído sentencia definitiva y siempre que no proceda la subsanación, debe dar audiencia a las partes, es decir, debe de oficio abrir un incidente. Ciertamente se trata de un incidente que carece de regulación específica, por lo que, con las modulaciones necesarias, habrá que aplicar el procedimiento común de los incidentes propio del orden jurisdiccional de que se trate. Pero es evidente que —a diferencia del artículo 240.1 LOPJ respecto de la nulidad a instancia de parte— el artículo 240.2 sí está indicando cuál es el expediente procesal para la declaración de nulidades procesales de oficio: sustanciar un incidente. Se dirá que si ese incidente puede promoverlo de oficio el juez o tribunal, también podrá promoverlo porque alguna de las partes se lo pida. Sin duda alguna. Todo lo que puede ser hecho de oficio puede ser igualmente hecho a instancia de parte. Pero existe un matiz fundamental: si alguna de las partes solicita al tribunal que promueva de oficio el incidente de nulidad de actuaciones del artículo 240.2 LOPJ, el tribunal no tiene el deber inexcusable de hacerlo. Puede rechazar fundada-mente a limine la petición, porque no existe un derecho de la parte a que el incidente sea tramitado, a diferencia de lo que sucede cuando la parte hace valer la nulidad a través de un recurso o de otro remedio legalmente previsto, en cuyo caso el tribunal sí está obligado a admitirlo y resolverlo. La diferencia es importante.

Hasta aquí el artículo 240 LOPJ hasta su reforma por la Ley Orgánica 5/1997. Esta Ley introduce en el artículo 240.2 LOPJ que el Juez o Tribunal podrá declarar la nulidad de actuaciones no sólo de oficio, sino también «a instancia de parte». Con ello, desde luego, se ha roto la estructura antes apuntada de que el apartado 1 trataba el control de la nulidad a instancia de parte y el apartado 2 el control de oficio. El inciso «o a instancia de parte» plantea un problema difícil de resolver. Si se entiende que a instancia de parte es a través del mismo incidente que el tribunal puede promover de oficio, ¿qué significa entonces el inciso inicial del nuevo apartado 3 que dice terminantemente que «no se admitirá el incidente de nulidad de actuaciones»? Si, por el contrario, se entiende que a instancia de parte no es a través de un específico incidente sino a través de los recursos y remedios que prevean las leyes procesales, ¿para qué sirve el inci-

so, si eso ya lo dice el apartado 1? Como puede verse, en un caso el precepto es contradictorio; en el otro, es superfluo.

Desde luego, me parece absurdo sostener que el legislador ha reintroducido con carácter general el incidente de nulidad de actuaciones lite pendiente en la misma reforma y en el mismo precepto en que ha reiterado terminantemente que no se admitirá dicho incidente. Y no se diga que el inciso inicial del apartado 3 se refiere solamente al incidente de nulidad de actuaciones después de sentencia firme, porque no se hace ese distinción. Además y sobre todo, reintroducir con carácter general e incondicionado el incidente de nulidad de actuaciones durante la pendencia del proceso sería algo absolutamente injustificado y pernicioso. Durante la pendencia del proceso los justiciables tienen vías adecuadas y suficientes para denunciar las nulidades procesales. Resultaría grotesco que, pese a contar con un recurso ordinario para denunciar una nulidad, se pudiera plantear dicha cuestión a través de un incidente —ya fuera porque el justiciable dejó pasar el plazo sin recurrir o porque el recurso fue desestimado— y el tribunal tuviera el deber de sustanciar ese incidente. Me parece inadmisiblemente interpretar el nuevo inciso «o a instancia de parte» del apartado 2 del artículo 240 LOPJ como una carta blanca a los justiciables para promover incidentes de nulidad de actuaciones durante la pendencia de un proceso cuando les venga en gana. Creo que frente a semejante interpretación los Juzgados y Tribunales deberían reaccionar enérgicamente y desde un principio inadmitiendo aquellos incidentes en los que se denuncien nulidades que la parte puede o pudo hacer valer por otros medios. Y no creo ni por lo más remoto que frente a la inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones por dicho motivo tenga la más mínima posibilidad de prosperar un recurso de amparo por violación del derecho a la tutela judicial efectiva basado en el argumento de que ha habido una privación infundada de un recurso legalmente previsto. Semejante interpretación abocaría al caos, pues significaría, lisa y llanamente, permitir denunciar la nulidad cuando a uno le viniera en gana. Sería sencillamente como establecer un recurso sin plazo, lo que particularmente respecto de aquellas actuaciones procesales —como la ejecución forzosa o la instrucción penal— que carecen de una estructura procedimental prefijada, sería demoledor.

En todo caso, los cánones de la hermenéutica exigen que el inciso «o a instancia de parte»

tenga algún sentido. Pues bien, creo que cabe una interpretación que hace posible que el precepto no sea superfluo ni tampoco radicalmente contradictorio. Se trata de entender que el incidente de nulidad de actuaciones lite pendiente promovido a instancia de parte es posible únicamente en aquellos casos en que el justiciable carece de otra vía procesal para hacer valer la nulidad. Cuando no hay recurso ni otro remedio previsto por la ley, la parte podría promover un incidente y el tribunal tendría el deber de sustanciarlo. Básicamente, se trataría de aquellos casos en que la nulidad no es imputable a una resolución judicial, sino que deriva de una actuación material o de una omisión. Frente a actuaciones materiales u omisiones no prevén normalmente las leyes procesales ni recursos ni otros remedios. Para estos casos resulta razonable la existencia de una vía residual de defensa del justiciable.

Si se acepta esta interpretación, la conclusión sería que el legislador lo que ha hecho es reintroducir sólo dos tipos de incidente de nulidad de actuaciones a instancia de parte: el incidente de nulidad de actuaciones después de sentencia firme por indefensión que no pudo denunciarse antes de la sentencia o por incongruencia y el incidente de nulidad de actuaciones lite pendiente para denunciar nulidades no susceptibles de ser hechas valer por otras vías. Es curioso. Quienes criticaron duramente la supresión del incidente de nulidad de actuaciones en 1984 (vid. Andrés DE LA OLIVA SANTOS, *Lecciones de Derecho Procesal*, con M. A. FERNANDEZ LOPEZ, 2.ª ed., Barcelona, 1984, vol. II, pág. 465; Manuel SERRA DOMINGUEZ, *Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, coord. V. CORTES DOMINGUEZ, Madrid, 1985, págs. 625 y ss.), señalaban que el legislador no había advertido que ese incidente era imprescindible en aquellos casos en que la nulidad no podía ser denunciada de otro modo y recordaban que era precisamente para esos casos que la jurisprudencia había reservado o limitado su procedencia. ¿Cuáles eran esos casos? Los casos en que se tratase de nulidades que no se pudiesen denunciar por la vía de los recursos, bien porque no fuesen susceptibles de recurso o bien por no haber tenido en su momento la oportunidad de recurrirlas. Así pues, si se acepta la interpretación del nuevo artículo 240 LOPJ que se propone, sencillamente habríamos vuelto a 1983.

Ignacio Díez-Picazo Giménez